

BIZNESDA BOSHQARUV MEXANIZMLARINI QO'LLASH ORQALI RAQOBAT STRATEGIYALARINI TA'MINLASH

Islomov Shuhrat Maruffjonovich¹ Nabiyeva Zumrad Zafarovna²

¹Toshkent “Kimyo” Xalqaro Universiteti Samarqand filiali Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, dotsent,

²Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053841>

***Annotatsiya.** Maqolada biznesda boshqaruv mexanizmlaridan foydalanish orqali raqobat strategiyalarini shakllantirish va mustahkamlash masalalari yoritiladi. Tashkiliy, iqtisodiy, innovatsion, marketing va motivatsion boshqaruv mexanizmlarining M. Porterning narx bo'yicha ustunlik, differensiyalash va fokuslash strategiyalari bilan uyg'unligi tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlarning korxonaning raqobat ustunligini ta'minlashdagi roli asoslanadi. Zamonaviy boshqaruv mexanizmlarining kompleks qo'llanilishi korxonalar barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili sifatida ko'rsatiladi.*

***Kalit so'zlar:** raqobat strategiyalari, boshqaruv mexanizmlari, raqobat ustunligi, strategik menejment, iqtisodiy mexanizmlar, tashkiliy mexanizmlar, motivatsion mexanizmlar.*

KIRISH

Hozirgi kunda barcha sohalarda korxonalarni samarali boshqarishda strategik menejmentning o'rni tobora ortib bormoqda. Strategik menejmentning asosiy vazifalaridan biri korxonaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini shakllantirish va uni amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Korxonada byudjet tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun strategik, o'rta muddatli va taktik rejalarni uyg'un holda ishlab chiqish talab etiladi. Korxonalar amaliyotida strategik boshqaruvning dolzarbligi ularning mustaqilligini kengayishi, iqtisodiy natijalar uchun javobgarlikning ortishi bilan bevosita bog'liq.

Ayniqsa, Vazirlar Mahkamasi qarori №166, 29.03.2021 — “2021–2025 yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash” mazmunida 2021–2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasining qabul qilinishi ushbu yo'nalishning muhimligini namoyon qiladi¹. Mazkur strategiya ilg'or xorijiy tajriba, jumladan, OECDning korporativ boshqaruv tamoyillariga asoslanib, davlat ulushi mavjud korxonalarni modernizatsiya qilishning maqsad va ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi. Bugungi kunda boshqaruv sifatining o'zi korxonalar samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lib, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish korxonalar oldidagi eng muhim vazifalardan hisoblanadi.

Har qanday korxonaning uzoq muddatli muvaffaqiyati to'g'ri ishlab chiqilgan strategiyaga tayanadi. Agar strategiya mavjud bo'lmasa yoki puxta ishlab chiqilmagan bo'lsa, korxonalar bozorda barqaror o'rin egallay olmaydi. Ilm-fan va amaliyot strategik boshqaruv bo'yicha katta tajriba to'plagan bo'lsa-da, ko'plab korxonalar strategiyalarini tez o'zgaruvchan tashqi va ichki muhitga moslashtira olmayapti. Bu esa strategik boshqaruvning hali to'liq hal qilinmagan masalalari mavjudligini, xususan korxonaning strategik barqarorligini ta'minlovchi mexanizmlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 166-son qarori — «2021–2025 yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida».

Korxonalarining strategik boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Xususan, R.S. Kaplan va D.P. Norton tadqiqotlarida strategik boshqaruv tizimi korxonalar samaradorligini oshirish, iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish va natijalarni baholashga xizmat qiluvchi muhim vosita sifatida talqin etiladi². Ularning konsepsiyalarida korxonaning strategik maqsadlari, ko'rsatkichlar tizimi va boshqaruvning kompleks yondashuvi asosiy o'rinni egallaydi.

I. Ansoff esa strategik boshqaruvda korxonalar istiqbollari, tashqi va ichki omillarning ta'sirini baholash, risklarni boshqarish hamda uzoq muddatli prognozlash zarurligini ta'kidlaydi³. Uning qarashlarida o'zgaruvchan sharoitga moslashuvchanlik strategiyaning eng muhim talabi sifatida qayd etiladi.

M. Porter ilmiy izlanishlarida innovatsiyalarning korxonalar raqobat ustunligini shakllantirishdagi o'rni, ularni qo'llashning samaradorligi va kompaniyalarning barqaror rivojlanishiga ta'siri chuqur o'rganilgan⁴. U raqobat strategiyalarini — narx bo'yicha ustunlik, differensiallash va fokuslash yo'nalishlarini innovatsion boshqaruv bilan uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Mahalliy olimlar orasida R.S. Muratov, I.A. Djalolova va S.Sh. Oripovlar korxonani mustaqil iqtisodiy obyekt sifatida yoritib, uning mazmuni, boshqaruv tamoyillari, ko'rsatkichlar tizimi va moliyaviy barqarorligini baholash masalalarini tahlil qilganlar⁵.

I.O. Ulashev va Sh.A. Atamuradovlar tomonidan korxonalar faoliyatini boshqarish mexanizmlari, boshqaruv usullarini tanlash, optimal qarorlar ishlab chiqish hamda boshqaruv samaradorligini aniqlashga oid masalalar o'rganilgan⁶.

G.Sh. Xonkeldiyeva tadqiqotlarida korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish, tashkiliy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholash, rag'batlantirish mexanizmlarini rivojlantirish va xalqaro tajribalar asosida zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan⁷.

R.R. Abduraupov qarashlarida O'zbekistonda xorijiy investitsiyali korxonalar faoliyatini samarali tashkil etish, ularning iqtisodiy salohiyatini boshqarish va takomillashtirish bo'yicha ilmiy yondashuvlar ishlab chiqilgan⁸.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy ishlarga qaramay, globallashtirish, raqobatning kuchayishi va bozor iqtisodiyoti islohotlari sharoitida korxonalar samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni strategik boshqaruv nuqtai nazaridan kompleks tahlil qilish yetarlicha yoritilmagan. Bu esa korxonalarda strategik boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonalaridagi strategik boshqaruv tizimini ko'rib chiqishimiz uchun avvalambor biz strategik reja haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Strategik reja, bu tashkilotning maqsadli

² Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996) Strategic Learning: The Balanced Scorecard. *Strategy & Leadership*, 24, 18-24. <https://doi.org/10.1108/eb054566>

³ Ansoff I. Strategies for Diversification. *Harvard Business Review*, 1957, pp. 113-124.

⁴ Инновационная глобализация и российская конкурентоспособность через призму «Алмаза» М. Портера

⁵ Muratov R.S., Djalolova I.A., Oripov S.Sh. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik– Toshkent, 2014- 35-b.

⁶ Ulashev I.O., Atamuradov Sh.A. Korxonalar iqtisodiyoti va menejmenti. O'quv qo'llanma. Toshkent-2013, 24-b.

⁷ Xonkeldiyeva G.Sh. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korporatsiyalarni boshqarishning ilmiy-metodologik asoslari. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2018. - 71 b.

⁸ Abduraupov R.R. O'zbekistonda xorijiy investitsiyali korxonalar iqtisodiy salohiyatini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. Iqt.fanlari doktori ilm.daraj. olish uchun yozilgan diss. avtoref. Toshkent, 2017-y. -70 b.

xulq-atvori konsepsiyasini amalga oshirish, shuningdek, uning strategik majmuasini amalga oshirish vositasi hisoblanadi. Strategik reja murakkab ichki tuzilishga ega bo'lib, korxonalar faoliyatining ko'p maqsadli xususiyatini aks ettiradi va reja va dasturlar tizimini shakllantirishni taqozo etadi. O'z tarkibida strategik reja rasmiylashtirilgan rejalashtirish hujjati bo'lib, u alohida rejalashtirish vazifalarida ko'rsatilgan korxonaning strategik majmuasini ifodalaydi. Strategik rejaning zarur tarkibiy qismlari yordamchi rejalar, dasturlar, smetalar, byudjetlardir. Strategik rejalar va dasturlarni amalga oshirish vositalari joriy va operatsion rejalaridir. O'rta muddatli rejalashtirish tizimi strategik maqsadlarga erishish ketma-ketligini (strategik rejalarni amalga oshirish bosqichlari), bozor konyunkturasining rivojlanish istiqbollari, iste'mol talabining prognoz qilinayotgan dinamikasini va mavjud resurs salohiyatini hisobga olgan holda belgilashni ta'minlaydi.

Strategiyaning maqsadi davlat ishtirokidagi korxonalar boshqarish tizimini isloh qilish, raqobatbardosh bozor sharoitida ularning faoliyatini takomillashtirish va tijoratlashtirish hamda davlat tomonidan har bir korxonaga qo'yilgan maqsad va vazifalarni bajarishda ularning samaradorligini oshirishdan iborat. Maqsadga erishish uchun quyidagilar Strategiyaning asosiy vazifalari hisoblanadi:

- iqtisodiy o'sish uchun barqaror shart-sharoitlarni ta'minlash manfaatlarini ko'zlagan holda, davlat ishtirokidagi korxonalar tarkibi va tuzilmasini optimallashtirish;

- korxonalar (ulardagi ulushlarning) davlat mulkida bo'lishi yoki saqlanishining mezonlarini (asoslarini) belgilash;

- davlat ishtirokidagi korxonalarga nisbatan maqsadlarni belgilash bo'yicha talablarni o'rnatish;

- davlat ishtirokidagi korxonalar boshqarish samaradorligini oshirish, shu jumladan, boshqaruvning uzoq va qisqa muddatli maqsadlari va vazifalarini belgilash hisobidan ularning raqobatbardoshligi hamda investitsion jozibadorligini, korporativ boshqaruv darajasi va axborot shaffofligini oshirish.

Strategiya aniqlik, shaffoflik, manfaatlar muvozanatini ta'minlash, nazoratning uzluksizligi va loyihaviy yondashuv tamoyillariga asoslanadi. Aniqlik tamoyili har bir davlat ishtirokidagi korxonaga nisbatan maqsadni shakllantirish va belgilashni, unga erishish usullarini, boshqaruv qarorlarini qabul qilish tartibini, hisobotni va boshqa boshqaruv mexanizmlarini tavsiflaydi. Shaffoflik tamoyili davlat ishtirokidagi korxonalar va ularda davlat nomidan mulkdor (aksiyador, ishtirokchi, muassis) funksiyasini amalga oshirayotgan davlat organlari haqidagi ma'lumotlarning ochiqligi, mavjudligi va oshkorligini, korxonalar haqidagi ma'lumotlarni aniqlash va hisobini yuritishni, shu jumladan, xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini amalga oshirish orqali ta'minlaydi.

Korxonaning faoliyati maqsadlarini ro'yobga chiqarishga o'z mahsuloti, ishlari va xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qanoatlantirish hamda ana shu asosda mehnat jamoasi a'zolarining ijtimoiy va iqtisodiy manfaatlarini hamda korxonalar mol-mulki egasining manfaatlarini ta'minlash yo'li bilan erishiladi. Korxonalar to'g'risida tushuncha hosil qilish muhim iqtisodiy ahamiyatga ega. Bizning fikrimizcha, huquqiy shaxs huquqiga ega bo'lgan, mulkchilik huquqi yoki xo'jalikni to'la yuritish huquqi bo'yicha o'ziga qarashli mol-mulkdan foydalanish asosida mahsulot ishlab chiqaradigan va sotadigan yoki mahsulotni ayirboshlaydigan, ishlarni bajaradigan, xizmat ko'rsatadigan, bellashuv hamda mulkchilikning barcha shakllari teng huquqliligi sharoitida amaldagi qonunlarga muvofiq o'z faoliyatini ro'yobga chiqaradigan mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt korxonalar hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, korxonalar o‘zining faoliyati davomida davlat, fuqarolar va yuridik shaxslar bilan ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy munosabatlarda bo‘ladi va milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida o‘zining katta hissasini qo‘shadi.

Hozirgi paytda korxonani rivojlantirilishiga faqat innovatsiyalarni uzluksiz ravishda joriy etilishi bilangina erishish mumkin. M.Porter kompaniyalarning raqobatli ustunlikka erishishlarida innovatsiyaning rolini quyidagicha aniqlagan: “kompaniya raqobatdagi ustunlikni innovatsiyalar vositasida qo‘lga kiritadi. Ular yangi kiritilgan tartib-qoidalarga ham yangi texnologiyalardan, ham yangi ish usullaridan keng ma’nodan foydalangan holda yondashadilar. Kompaniya yangiliklar tufayli raqobatdagi ustunliklarga erishganidan keyin, bu ustunliklarni faqat muntazam ravishda yaxshilashlar yordamida qo‘lda tutib turishi mumkin. Raqobatchilar innovatsiyalarni takomillashtirish va joriy etishdan to‘xtagan har qanday kompaniyani darhol va albatta chetlab o‘tib ketadilar”⁹.

Korxonaning raqobatbardoshligi deganda, iste’molchilar uchun raqobatchilarning tovarlariga nisbatan ko‘proq o‘ziga tortuvchan bo‘lgan tovarlar ishlab chiqarish va sotish tushuniladi. Raqobat muhitini uzluksiz nazorat qilib turish –ishlab chiqarishni ehtiyojlarni eng samarali usulda qondirish uchun mo‘ljallangan zarur shartidir. Raqobat muhitining holati haqidagi xulosalar, korxonaning innovatsion siyosatini ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi.

Mohiyatan, raqobatchilar ustidan erishilgan ustunlik innovatsiyalar hisobidan bo‘ladi va shuning uchun, korxonalar faoliyatidagi raqobatchilar ustidan erishiladigan har qanday ustunlikni ta’minlovchi yangi elementlarni joriy etishga bo‘lgan layoqat, shu korxonalar raqobatbardoshligining zarur tashkil etuvchisidir.

Korxonaning ishlab chiqarish salohiyati qancha yuqori bo‘lsa, mahsulot ishlab chiqarishga va uning sifatiga qilinadigan xarajatlar ulushining darajasi shuncha past bo‘ladi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotning, raqobatchilar tovarlarining sifatidan yuqori turuvchi sifati, innovatsion salohiyatning moddiy ifodalovchisidir.

Iqtisodiy tizimlar rivojlanishining innovatsion turiga o‘tish zarurati tufayli yuzaga kelgan obyektiv sabablar, butun innovatsion-investitsion jarayonda ilmiy-texnikaviy va iqtisodiy omillarning samarali ravishda o‘zaro hamkorlikda ishlash muammolarini kompleks hal etilishini talab qiladi. Fikrimizcha, texnologik va iqtisodiy salohiyatlarni oqilona uyg‘unlashtirish innovatsion-investitsion jarayonni boshqarishning markaziy masalasini tashkil etadi.

1-jadvalda korxonaning barqarorligiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarga baho berilgan. Unda korxonalaridagi asosiy innovatsion yo‘nalishlar hamda innovatsiyalarni joriy qilishga salbiy ta’sir qiluvchi omillar, shu bilan birga innovatsiyalarni ishlab chiqish hamda qo‘llab-quvvatlashni ta’minlovchi omillar tahlil etilgan.

1-jadval

Korxonalarining barqaror rivojlanishi va raqobat strategiyalarining samaradorligiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni tizimli tahlil qilish

<i>№</i>	<i>Omillar</i>	<i>Omillar ta’siri natijalari</i>
1	Bilim va ko‘nikma	Ishlab chiqarish korxonalarida aynan boshqaruv (bozor iqtisodiyoti qonunlari) bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni yetishmasligi innovatsion boshqaruvni joriy qilishga to‘sqinlik qiladi

⁹ Muratov R.S., Djalolova I.A., Oripov.S.Sh. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik– Toshkent, 2014- 35-b.

2	Markazlashish darajasi	Markazlashuv darajasining yuqoriligi quyi pog'ona boshqaruvchilarini ijodiy fikrlash va boshqaruvda ijodiy yondashish imkoniyatini cheklaydi.
3	Kommunikatsiya tizimi	Kommunikatsiya tizimini yaxshi tashkil qilinmagayligi yoki boshqaruvchini ulardan samarali foydalana olmasligi axborot va yangiliklarni ayrim hollarda o'z vaqtida yetkazish muammosini keltirib chiqarmoqda.
4	Shartnoma munosabatlari	Boshqaruvchi va xodim belgilangan vazifalarni aniq bilmasligi va ularga amal qilinmasligi boshqaruv jarayonini rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda.
5	Innovatsiyalarga bo'lgan qiziqish	Boshqaruvchilar tomonidan innovatsiyalarga bo'lgan qiziqishning pastligi ya'ni boshqaruvdagi egiluvchanlik qobiliyatining kamligi.
6	Rag'batlantirish	Boshqaruvda rag'batlantirish tizimini mukammal ishlab chiqilmaganligi innovatsion boshqaruvni joriy qilishga qiziqishni pasaytiradi.

Omillarning ko'pligi, ularni muayyan belgilar bo'yicha tasniflanishini amalga oshirishga imkon beradi.

Korxonaning raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishi tashqi hamda ichki omillar ta'siri ostida shakllanadi. Tashqi omillar qatoriga davlatning inqirozga qarshi siyosati, mamlakatdagi demografik jarayonlar, siyosiy barqarorlik, fan va texnika taraqqiyoti hamda transport infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi kiradi. Ushbu omillar korxonaning bozor sharoitida strategik ustunlikka erishish imkoniyatlarini belgilaydi.

Ichki omillar esa korxonaning ichki muhitida shakllanib, xodimlar salohiyati, ishlab chiqarish jarayonlari, marketing va sotuv faoliyati, moliyaviy barqarorlik hamda tashkiliy tuzilma kabi elementlardan iborat bo'ladi. Ichki omillarni samarali boshqarish korxonaga raqobat strategiyalarini mustahkamlash, mavjud rezervlardan oqilona foydalanish va tashqi muhit o'zgarishlariga mos ravishda tezkor qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, korxonada yaxlit tizim sifatida samarali boshqaruvga ega bo'lishi, ya'ni maqsadga yo'naltirilgan rivojlanish mexanizmini shakllantirishi zarur. Raqobat strategiyalarini ta'minlashga qaratilgan tizimli boshqaruv moslashuvchanlik, boshqariluvchanlik va innovatsion yondashuv kabi xususiyatlarning izchil shakllanishini talab qiladi.

Xulosa. Yuqoridagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, biznesda boshqaruv mexanizmlarini to'g'ri yo'lga qo'yish raqobat strategiyasini shakllantirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Boshqaruv faqatgina jarayonlarni nazorat qilish emas, balki strategik qarorlar qabul qilish, resurslardan oqilona foydalanish, innovatsiyalarni joriy etish va bozor ehtiyojiga moslashishning samarali vositasiga aylanmoqda. Shu bois korxonalar zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali nafaqat ichki samaradorlikni oshiradi, balki raqobat ustunligiga ham ega bo'ladi.

Mavzu doirasida ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar boshqaruv mexanizmlarini amaliyotga tatbiq etish uchun muhim ahamiyat kasb etadi:

- strategik boshqaruv tizimini yo'lga qo'yish va SWOT/PEST tahlillarga asoslangan qarorlar qabul qilish;
- innovatsion rivojlanish hamda IT texnologiyalarni keng tatbiq etish;

- CRM, ERP, KPI kabi raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish;
- inson resurslarini rivojlantirish va motivatsiya tizimini takomillashtirish;
- bozorni chuqur o‘rganishga asoslangan marketing strategiyalarini kuchaytirish;
- ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish orqali rentabellikni oshirish zarur.

Mazkur yondashuvlarning amaliy ahamiyati shundaki, ular korxonada boshqaruv tizimini zamonaviy bosqichga olib chiqadi, raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtiradi va biznesning barqaror rivojlanishini ta’minlaydi. Tadqiqot natijalari amaliyotda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan boshqaruv modeli sifatida xizmat qiladi hamda korxonalariga strategik raqobat ustunligini shakllantirishga yordam beradi.

Biznesda boshqaruv mexanizmlarini tizimli ravishda joriy etish – bu raqobatda yutish, innovatsion rivojlanish va barqaror iqtisodiy o‘shishga erishishning ishonchli kafolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Porter M. Raqobat strategiyasi: tarmoqlar va raqobatchilar tahlili uslubi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
2. Porter M. Raqobat ustunligi va uni ta’minlash omillari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Fatxutdinov R.A. Korxonada raqobatbardoshligini boshqarish. – T.: Iqtisod-Moliya, 2021.
4. Karimov I.A. Globalizatsiya sharoitida biznesni strategik rivojlantirish. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Kotler F., Keller K. Marketing boshqaruvi. – Toshkent: Innovatsion nashriyot, 2022.
6. Barney J. Raqobatbardosh ustunlik va resurslar nazariyasi. // Menejment jurnali, 1991, №1, 99–120-betlar.
7. Mintzberg H., Quinn J. Strategik boshqaruv jarayoni: konsepsiyalar va yechimlar. – Toshkent: Iqtisodiy fanlar markazi, 2020.
8. Schumpeter J. Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi. – Toshkent: Yangi asr nashriyoti, 2017.
9. Robbins S., Coulter M. Menejment asoslari. – Toshkent: Talqin, 2021.
10. Hamidov A., Saloxitdinov B. Biznes boshqaruvida raqobat strategiyalarini shakllantirish. // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali. – 2022. – №3. – 45–53-b.
11. OECD. Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsiya va raqobatbardoshlik. – OECD Publishing, 2020.
12. Porter M. Strategiya nima? // Harvard Business Review tarjimasida. – 1996. – 61–78-betlar.